

KARAKTERISTIK TINGKAT KEPARAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR

Hasmar Halim¹⁾, Sakti Adji Adisasmita²⁾, Muhammad Isran Ramli³⁾, Sumarni Hamid Aly⁴⁾

¹ Mahasiswa S3 Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Jl. Poros Malino, Borongloe, Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92119, 08124180242, hasmar29@gmail.com

² Staf Pengajar Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Jl. Poros Malino, Borongloe, Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92119,

³ Staf Pengajar Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Jl. Poros Malino, Borongloe, Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92119,

⁴ Staf Pengajar Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Jl. Poros Malino, Borongloe, Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92119,

Abstrak

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan transportasi di Kota Makassar. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar. Dalam penelitian ini, data dihimpun oleh Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar dari Januari 2012 hingga Desember 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 3.603 kasus kecelakaan dengan jumlah korban sebanyak 5.489 jiwa. Jumlah korban yang mengalami kategori meninggal 10,3%, luka berat 17,1%, luka ringan 72,6%. Dari keseluruhan korban kecelakaan, korban berjenis laki-laki, berusia dewasa, berpendidikan sekolah lanjutan atas, berperan sebagai pengemudi saat kecelakaan, tipe kecelakaan ganda dan bertabrakan dari arah samping merupakan variabel yang sangat dominan mempengaruhi tingkat keparahan akibat kecelakaan lalu lintas. Proporsi korban yang mengalami kecelakaan berjenis kelamin laki-laki 72,3%. Proporsi korban kecelakaan pada usia dewasa mencapai 52,9%. Sedangkan proporsi korban kecelakaan dengan jenjang pendidikan SMA merupakan proporsi yang tertinggi mencapai 55,7% dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Peran korban sebagai pengemudi memiliki probabilitas tertinggi mengalami luka ringan dengan risiko sebesar 62,6%. Untuk tipe kecelakaan, kecelakaan ganda memiliki proporsi yang tertinggi mencapai 72,4% sedangkan pada kategori jenis tabrakan proporsi tertinggi terjadi pada tabrakan dari arah samping dengan proporsi sebesar 53,6%.

Kata Kunci: Karakteristik, Kecelakaan Lalu Lintas, Tingkat keparahan, Tipe kecelakaan, Tipe tubrukan

1. PENDAHULUAN

Dengan segala perkembangan dan pertumbuhan transportasi di suatu daerah selain memberikan keuntungan juga memberikan dampak negatif. Dampak negatif dapat berupa kemacetan dan antrian tentunya akan menimbulkan kerugian yang besar pada pemakai jalan, terutama dalam hal pemborosan waktu dan rendahnya tingkat kenyamanan (Aly, 2012). Disamping itu dengan adanya peningkatan populasi kendaraan bermotor yang cukup tinggi pada kondisi lalu lintas heterogen di kota-kota besar khususnya di negara berkembang memberikan dampak terhadap penurunan kinerja jalan (Abulebu, et al., 2012). Dampak lain yang ditimbulkan adalah terhadap keselamatan lalu lintas yaitu kecelakaan pada jaringan jalan. (Hiselius, 2004) dan (Andriyati & Zain, 2013).

World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia mencatat kematian akibat penyakit tidak menular diperkirakan akan naik dari 28,1 juta tahun di 1990 akan mencapai 49,7 juta di tahun 2020 (peningkatan jumlah absolut dari 77%). kecelakaan lalu lintas jalan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kenaikan ini. Menurut laporan itu, kecelakaan lalu lintas jalan yang diperkirakan akan bergerak dari tempat kesembilan untuk mengambil tempat ketiga dalam urutan peringkat dari beban penyakit pada tahun 2020 dan setiap tahun kejadian kecelakaan lalu lintas telah menyebabkan rata-rata 1,24 juta jiwa meninggal dunia serta 50 juta jiwa mengalami luka-luka dan cacat tetap (Murray, 1996).

Di Indonesia, meningkatnya jumlah kendaraan dan kesalahan manusia menjadi faktor utama dalam peningkatan dalam kecelakaan lalu lintas. Data dari Kepolisian menunjukkan bahwa pada tahun 2011, ada 109.776 kecelakaan menyebabkan kematian 31.185 orang, sedangkan pada tahun 2012

ada 109.038 kecelakaan yang menyebabkan kematian 27.441 orang, dengan potensi kerugian sosial ekonomi sekitar 203 triliun menjadi Rp 217 triliun per tahun (2,9%-3,1% dari PDB Indonesia) atau sekitar 17,5 miliar USD (Direktorat Keselamatan Transportasi, 2014).

Kecelakaan di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi satu sama lain. Dalam mengambil suatu keputusan terkait kebijakan perlu diketahui karakteristik dari faktor-faktor terkait dengan hal ini. Karakteristik kecelakaan lalu lintas adalah gambaran tentang kondisi kecelakaan yang merupakan ciri, kualitas dan kuantitas terjadi pada suatu tempat. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi karakteristik korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan kondisi tingkat keparahannya sehingga diharapkan akan didapatkan suatu solusi yang tepat untuk mengurangi tingkat kecelakaan di Kota Makassar. Sehingga pada akhirnya diharapkan akan didapatkan suatu solusi yang tepat untuk mengurangi tingkat kecelakaan di Kota Makassar.

1.1. Definisi Kecelakaan lalu Lintas

Keselamatan jalan adalah salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya pencegahan tabrakan dan pengurangan resiko korban jika terjadi tabrakan atau kecelakaan lalu lintas saat ini dan di masa mendatang. Kecelakaan lalu lintas saat ini merupakan permasalahan bagi negara-negara berkembang, masalah tersebut sama halnya yang terjadi di Indonesia yang menghadapi masalah keselamatan jalan yang sangat serius. Permasalahan ini kemungkinan besar akan semakin memburuk sebagai akibat pertumbuhan jumlah kendaraan yang sangat pesat (terutama sepeda motor), pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan berbagai faktor lainnya.

Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya. Sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan lalu lintas dapat didefinisi sebagai suatu kejadian kecelakaan yang tidak terduga, tidak direncanakan, dan diharapkan yang terjadi di jalan raya atau sebagai akibat dari kesalahan suatu aktifitas manusia di jalan raya, yang mana mengakibatkan luka, sakit, kerugian baik pada manusia, barang maupun lingkungan.

Definisi lain yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit di duga dimana dan kapan terjadinya. Seseorang yang mengalami sebuah kecelakaan akan memberikan dampak terhadap fisik dan mental. Mengakibatkan trauma, cedera hingga kecacatan dan kematian. Laju kecelakaan meningkat dari tahun ke tahun seiring pertumbuhan penduduk dan kepemilikan kendaraan. Lalu lintas yang heterogen, pengalaman berlalu lintas yang kurang serta penegakan hukum yang kurang kuat makin memperburuk resiko terjadinya kecelakaan. Karakter dan perilaku dari setiap individu juga meningkatkan resiko kecelakaan (Hobbs, 1995).

Definisi lain mengungkapkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan raya lainnya, mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan., t.thn.) dan (Peraturan Pemerintah, 1993).

1.2. Tingkat Keparahan Kecelakaan Lalu Lintas

Korban kecelakaan lalu lintas adalah manusia yang menjadi korban akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Secara umum tingkat keparahan yang ditimbulkan oleh suatu kecelakaan lalu lintas dapat dibedakan menjadi 4 macam yaitu 1) korban mati (*fatal*), 2) korban luka berat (*serious injury*), dan 3) korban luka ringan (*slight injury*). Kecelakaan yang tidak melibatkan pemakai jalan lain disebut kecelakaan tunggal (*single accident*). Selain itu masih ada jenis kecelakaan lalu lintas tanpa korban, yaitu kecelakaan dengan kerugian harta benda saja (*properties damage only = PDO accident*)

Dampak kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan korban kecelakaan menjadi empat tingkatan, yaitu (Adisasmita, 2010):

- a) Kecelakaan Fatal, adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b) Kecelakaan Berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selamanya.
- c) Kecelakaan ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.
- d) Kerugian materi, kecelakaan yang hanya menimbulkan kerugian material

2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Makassar. Data kecelakaan kota Makassar diperoleh dari Unit kecelakaan lalu lintas Polrestabes Kota Makassar. Data kecelakaan yang dihimpun adalah data kecelakaan empat tahun terakhir (2012-2015). Data yang terkumpul kemudian dikompilasi untuk selanjutnya dilakukan analisis, yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data kecelakaan di kota Makassar, berupa jumlah kejadian kecelakaan dan jumlah korban kecelakaan, jumlah korban yang meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan, serta karakteristik dari korban yang terlibat dalam kecelakaan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Frekwensi kecelakaan lalu lintas

Sebagai salah satu kota di Indonesia yang memiliki tingkat pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi, memberikan dampak terhadap meningkatnya angka kecelakaan di kota Makassar. Secara umum, data yang di himpun dari Unit kecelakaan lalu lintas Polrestabes Kota Makassar sebagai otoritas pengelola kecelakaan di Kota Makassar memberikan gambaran tentang kecelakaan dalam rentang waktu (4) empat tahun terakhir periode Tahun 2011 – 2015 seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi kecelakaan Lalu Lintas di Kota Makassar periode Tahun 2012 – 2015

Indikator	Tahun				Rata – rata
	2012	2013	2014	2015	
Jumlah Kecelakaan	1.051	961	781	810	901
Jumlah korban	1.581	1.494	1.192	1.222	1.372
Meninggal	139	133	114	115	125
Luka Berat	293	257	228	56	209
Luka Ringan	977	927	716	918	885
Kerugian Materi (Milyard Rp)	1,64	2,21	2,06	1,89	1,95
Jumlah titik lokasi	200	207	180	170	189

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kecelakaan di Kota Makassar memiliki kecenderungan penurunan jumlah kecelakaan dalam periode Tahun 2011-2015. Begitupun dengan jumlah korban yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut. Akan tetapi secara umum resiko kecelakaan di Kota Makassar cukup tinggi mencapai 2,5 kecelakaan per harinya dan jumlah korban rata-rata mencapai 1,5 orang/kecelakaan. Sedangkan tingkat kerugian yang ditimbulkan dari suatu kecelakaan mencapai Rp. 2.208.189,-/kecelakaan. Dari Tabel 1 diketahui pula bahwa ada kecenderungan kejadian kecelakaan terjadi pada tempat yang sama dengan proporsi mencapai 5 lokasi per kecelakaan.

3.2. Karakteristik tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas

1) Berdasarkan jenis kelamin

Korban kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar dalam periode Tahun 2012-2015 rata-rata mencapai 1.372 orang pertahunnya. Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kecelakaan. Seperti pada Gambar 1, dalam periode tersebut kecelakaan didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 3.999 orang laki-laki atau secara proporsional tingkat kecelakaan laki-laki sebesar 72.9%. Sedangkan yang kecelakaan yang terjadi pada korban perempuan yang hanya sebesar 1.490 orang (27,1%0. Dari jumlah tersebut, 77,4% terjadi pada korban berjenis kelamin laki-laki pada tingkat keparahan korban yang mengalami kematian. Dan secara keseluruhan rata-rata korban kecelakaan berjenis kelamin laki-laki mencapai 73,8% pada semua tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas.

Gambar 1. Proporsi Tingkat Keparahahan Berdasarkan Jenis Kelamin

Salah satu penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan yang dialami pengendara laki-laki secara signifikan lebih tinggi dari pada kecelakaan yang dialami oleh pengendara perempuan. Perbedaan tingkat kecelakaan ini dipengaruhi oleh kurangnya kesabaran dan perhatian terhadap lingkungan sekitarnya (Al-Balbissi, 2003). Tingkat keparahan berdasarkan jenis kelamin selengkapnya seperti pada Gambar 1.

2) Berdasarkan usia korban

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Makassar masuk dalam kategori yang cukup memprihatinkan. Hal ini dapat terlihat seperti pada Gambar 2. Dari gambar tersebut diketahui bahwa rata-rata korban kecelakaan mayoritas terjadi pada usia produktif.

Gambar 2. Proporsi Tingkat Keparahahan Berdasarkan Usia

Sebagaimana diketahui usia produktif adalah masa remaja dan dewasa, dari gambar ketahu bahwa proporsi dari terjadi kecelakaan pada usia ini mencapai 87,2%. Ditinjau dari tingkat keparahan maka usia dewasa memiliki proporsi tertinggi untuk korban yang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kematian yaitu sebesar 55,7%. Sedangkan proporsi terkecil terjadi pada korban berusia lanjut dengan proporsi sebesar 5,2%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan salah satunya oleh (Hidayati & Hendrati, 2016) menyebutkan bahwa Kecelakaan lalu lintas paling banyak melibatkan pengendara sepeda motor termasuk siswa SMP. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nadzira, et al., 2017) bahwa tidak ada hubungan antara usia, jennis kelamin dan jenis kendaraan terjadap tipe fraktur ekstremitas bawah pada kecelakaan lalu lintas.

3) Berdasarkan pendidikan korban

Tinjauan terhadap tingkat keparahan korban berdasarkan tingkat pendidikan diilustrasikan seperti pada Gambar 3. Dari gambar diketahui bahwa korban dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Atas memiliki proporsi tertinggi terhadap semua tingkat keparahan. 53,7% terjadi pada korban yang mengalami luka ringan, 56,2% terjadi pada korban mengalami luka berat dan sebanyak 49,9% korban mengalami kematian. Proporsi tertinggi berikutnya terjadi pada korban dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi, rata-rata proporsi dari keseluruhan tingkat keparahan yaitu sebesar 16,9%. Hal lain menunjukkan bahwa tingginya pendidikan tidak secara langsung dapat menurunkan tingkat keparahan kecelakaan.

Gambar 3. Proporsi Tingkat Keparahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

4) Berdasarkan peran korban

Secara umum pemakai jalan terbagi dalam dua kategori yaitu sebagai pejalan kaki dan pengemudi. Pemakai jalan dapat didefinisikan sebagai orang yang menggunakan sistem jalan dan yang mengendalikan pergerakan kendaraan atau dirinya sendiri. Dalam penelitian ini peran korban dibagi menjadi 3 (tujuh) kategori yaitu pejalan kaki, pengemudi dan penumpang. Dari Gambar 4 menunjukkan bahwa pengemudi memiliki proporsi tertinggi terhadap tingkat keparahan. Dalam kategori ini pengemudi sebagai pengendara sepeda, pengendara motor dan pengemudi mobil. Sumbangsih terbesar dari pengemudi disebabkan oleh pengendara sepeda motor sebesar 94,7% dan sisanya dari pengendara sepeda dan pengemudi mobil. Korban yang mengalami kematian akibat kecelakaan mencapai 68,3% dibandingkan yang lainnya. Begitu pula dengan yang mengalami luka berat dan luka ringan memiliki proporsi terbesar yaitu masing-masing sebesar 68,1% dan 63,8%. Ini menunjukkan bahwa pengendara memiliki risiko yang tinggi terhadap keparahan akibat kecelakaan atau dengan kata lain bahwa peran korban faktor terpenting terhadap terjadinya kecelakaan. (Halim, et al., 2017)

Gambar 4. Proporsi Tingkat Keparahan Berdasarkan Peran Korban

5) Berdasarkan tipe kecelakaan

Tipe kecelakaan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu kecelakaan tunggal, kecelakaan ganda dan kecelakaan beruntun. Gambar 5 menunjukkan bahwa kecelakaan ganda yang hanya melibatkan dua kendaraan mempunyai proporsi tertinggi yaitu sebesar 74,4% pada kecelakaan ini mengalami luka ringan. Dan sebanyak 71,2% pada tipe kecelakaan ganda akan menyebabkan luka parah, sedangkan korban meninggal sebanyak 60,1% pada tipe kecelakaan ini. Rata-rata prosentase kecelakaan mencapai 68,57% pada semua tingkat keparahan. Proporsi terkecil terjadi pada tipe kecelakaan beruntun yaitu kecelakaan yang melibatkan tiga atau lebih kendaraan. Pada tipe ini semua tingkat keparahan proporsinya < 6%.

Gambar 5. Proporsi Tingkat Keparahan Berdasarkan Tipe Kecelakaan

6) Berdasarkan jenis tabrakan

Di Makassar umumnya kecelakaan akibat dari tabrakan dari arah belakang (*rear end*), tabrakan dari arah depan (*head on*), tabrak lari (*hit and run*), tabrakan dari arah samping (*hit site*) dan serempet (*sideswape*). Dari semua tipe tabrakan, tipe tabrakan dari arah samping memiliki resiko yang tertinggi yang akan menyebabkan kematian, luka berat dan luka ringan, rata-rata dari tipe ini sebesar 48,03%. Sedangkan risiko terkecil terjadi pada tipe tabrakan dari arah belakang dengan prosentase rata-rata sebesar 8,82%. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Proporsi Tingkat Keparahan Berdasarkan Jenis Tabrakan

4. KESIMPULAN

Kota Makassar merupakan salah satu kota dengan tingkat kecelakaan yang cukup tinggi. Tercatat selama periode Tahun 2012-2015 tercatat 3.603 dengan jumlah korban kecelakaan rata-rata mencapai 1.372 orang/tahun dengan kerugian materi pertahun mencapai 1,95 milyar. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari enam variabel yang dianalisis diketahui jenis kelamin laki-laki memiliki kecenderungan mengalami kecelakaan lalu lintas dengan tingkat keparahan meninggal dunia dengan prosentase mencapai 77,4%. Hal yang sama dapat dilihat pada korban berusia dewasa memiliki prosentase sebesar 55,7%. Begitu juga pada kategori peran korban sebagai pengemudi, 68,3% akan mengalami meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Sedangkan pada tingkat keparahan luka berat, prosentase tertinggi terjadi pada kategori pendidikan yaitu sebesar 56,2% pada tingkat pendidikan sekolah lanjutan atas. Untuk tingkat keparahan luka ringan prosentase tertinggi terjadi pada kategori tabrakan ganda dan tabrak samping dengan prosentase sebesar 74,4% dan 57,2%.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abulebu, H., Ramli, M. & Harianto, T., (2012). *A Study on the Motorcycle Speed of One-Directional Urban Roads in Makassar*. s.l., s.n.
- Adisasmita, S. A., (2010). *Perencanaan Jalan dan Jaringan Jalan*. Makassar: Fakultas Perkapalan UNHAS.
- Al-Balbissi, A. H., (2003). Role of Gender in Road Accidents. *Traffic Injury Prevention*, Volume 4 (1), pp. 64-73.
- Aly, S. H., (2012). *Model Hubungan Karakteristik Makro Lalu Lintas Yang Bersifat Heterogen di Kota Makassar*. Makassar, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, pp. 1-10.
- Andriyati, S. & Zain, I. M., (2013). Kajian Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Di Surabaya Selatan Tahun 2013. *Swara Bhumi Ejournal UNESA*, pp. 102-108.
- Direktorat Keselamatan Transportasi, (2014). *Laporan Akhir Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Nasional Propinsi Lampung*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.
- Halim, H., Adisasmita, S. A., Ramli, M. I. & Aly, S. H., (2017). *A Relationship Model Between Accident Factors And The Traffic Accident Severity Using Logistic Regression Model*. Ho Chi Minh, EASTS.

- Hidayati, A. & Hendrati, L. Y., (2016). Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, pp. 275-287.
- Hiselius, L. W., (2004). Estimating the relationship between accident frequency and homogeneous and inhomogeneous traffic flows. *Accident Analysis and Prevention*, Volume 36, pp. 985-992.
- Hobbs, F., (1995). *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. II ed. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Murray, C. L., (1996). *THE GLOBAL BURDEN OF DISEASE "A comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to 2020"*. s.l.:Harvard School of Public Health, WHO & World Bank.
- Nadzira, A., Yuniarti & Fitriyana, S., (2017). Hubungan Usia, Jenis Kelamin, Jenis Kendaraan Pada Kecelakaan Lalu Lintas Tipe Fraktur Ekstremitas Bawah di RS. Al-Islam Tahun 2016. *Prosiding Pendidikan Dokter*, pp. 797-804.
- Peraturan Pemerintah, (1993). *Nomor 43, Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan*, Indonesia: s.n.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun (2009) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan., n.d. In: Jakarta: Visimedia.